

CARE LIST APPROVED PEER
REVIEWED & REFEREED JOURNAL

نقشہ

۲۰۲۱ء - ۲۰۲۲ء

سالانہ عالمی اردو جریدہ
(ترقی پسند ادب نمبر)

شعبہ اردو

حمید یہ گرلز ڈگری کالج، پریا گراج

الہ آباد یونیورسٹی

فہرست

نمبر شمار	عنوان	مصنف	صفحہ نمبر
۱-	چند الفاظ	ڈاکٹر یوسفہ نفیس	
۲-	اپنی بات	ناصرہ عثمانی	
۳-	ترقی پسند مصنفین	جواہر لال نہرو	۱۰
۴-	اقبال اور آرزوے انقلاب	پروفیسر عبدالحق	۱۷
۵-	ترقی پسند تنقید اور تنقید کا نیا منظر نامہ	پروفیسر علی احمد فاطمی	۳۱
۶-	ترقی پسندی اور رومانیت کا حسین امتزاج: کرشن	پروفیسر اسلم جمشید پوری	۶۰
	چندر کے افسانے		
۷-	ترقی پسند تحریک اور اردو غزل	پروفیسر یعقوب یادور	۹۲
۸-	ترقی پسند ادب اور اردو ڈراما	پروفیسر شبنم حمید	۱۰۷
۹-	ترقی پسند تحریک اور جدید فارسی شاعری کے رجحانات	پروفیسر صالحہ رشید	۱۲۲
۱۰-	ترقی پسند تحریک اور تانیشی مسائل (منظر اور پس منظر)	ڈاکٹر نفیس بانو	۱۳۲
۱۱-	ناول معصومہ: اشتراکی ادب کا تخلیقی مظہر	ڈاکٹر محبوب ثاقب	۱۴۱
۱۲-	اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک اور احتشام حسین	ڈاکٹر بشری بانو	۱۵۵
۱۳-	علی سردار جعفری کی ذات و صفات خطوط کی روشنی میں	ڈاکٹر ابراہیم افسر	۱۷۳
۱۴-	ترقی پسند تحریک کی نمائندہ آواز مخدوم کا احتجاجی شعور	ڈاکٹر زرینہ بیگم	۱۸۹
۱۵-	کیوں بھلا دیا گیا مجھ کو۔۔۔	ڈاکٹر شہناز صبیح	۲۰۰
۱۶-	ترقی پسند تحریک اور اردو نظم (ایک عمومی جائزہ)	ڈاکٹر عبدالحفیظ	۲۰۷

۲۱۹	ڈاکٹر طاہرہ پروین	۱۷۔ ترقی پسند فکر کی ایک معتبر آواز سید محمد عقیل رضوی
۲۲۵	داؤد احمد	۱۸۔ عوامی مقبولیت کا شاعر کیفی اعظمی
۲۳۴	ڈاکٹر جوہی بیگم	۱۹۔ اردو کے مشہور ترقی پسند ریڈیائی ڈراما نگار
۲۴۷	ڈاکٹر عبدالرحمن	۲۰۔ اقبال کا نظریہ اشتراکیت، تنقید، رد تنقید
۲۶۳	ڈاکٹر امتیاز احمد	۲۱۔ رشید جہاں اور ترقی پسند تحریک
۲۷۱	ڈاکٹر ارشاد سیانوی	۲۲۔ ترقی پسند تحریک اور چند اہم ترقی پسند ناول نگار
۲۹۵	ڈاکٹر عرشہ سرفراز	۲۳۔ 'حجام الہ آباد کے ایک تجزیہ
۳۰۷	ڈاکٹر محمد شاہد	۲۴۔ احمد ندیم قاسمی کی رجائیت پسندانہ فکر
۳۱۶	صائمہ قیوم میر	۲۵۔ ٹھا کر پونچھی۔ خطہ پیر پنچال کا ایک نامور افسانہ نگار
۳۲۲	عمیر حسامی	۲۶۔ ممتاز حسین کے افسانوں کا تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ
۳۴۱	طالب اکرام محمد	۲۷۔ ترقی پسند تحریک اور علامہ اقبال
۳۵۳	منظور حسین	۲۸۔ ترقی پسند تحریک اور اردو ناول
۳۵۹	عالیہ بیگم	۲۹۔ ترقی پسند ادب کے سفیر: فیض احمد فیض

ناول معصومہ: اشتراکی ادب کا تخلیقی مظہر

اردو ناول کو نئی فکر، نئی جہت، نئی نظر اور نئی سمت عطا کرنے والی ادیبہ عصمت چغتائی ایوانِ ادب میں داخل ہوئیں، تو ادب کی رومانی فضا پر جمود چھایا ہوا تھا۔ روس کی جانب سے نمودار ہو کر ایک نیا ”سرخ سویرا“ ترقی پسندی کی شکل میں ادبی بساط پر روشنی بکھیر رہا تھا۔ ترقی پسند تحریک نے سماجی حقیقت پسندی، دولت کی نابرابری، ظلم و زیادتی، طبقاتی کشمکش، جنسی الجھنیں، رشتوں کی پیچیدگیاں، اندھے عقائد، اندھی مذہبیت، خواتین کے حقوق، سرمایہ داری کی لعنت، جاگیر دارانہ نظام کی کھوکھلی معاشرت جیسے موضوعات سے نقاب کشائی کی۔ ترقی پسند تحریک نے ادب برائے زندگی کے ساتھ ساتھ مظلوموں اور محنت کشوں کی حمایت کا جو نعرہ بلند کیا تھا اس کی کشش نے عصمت کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ جنس اور نفسیات ان کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ انہوں نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جنہیں احاطہ تحریر میں لانا ضابطہ اخلاق کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔

عصمت بنیادی طور پر افسانہ نگار تھیں لیکن ان پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی تھی کہ افسانے کا کینوس زندگی کو وضاحت اور وسعت سے پیش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ناول کا انتخاب کیا کیونکہ ناول کے فن میں بے پناہ وسعت ہے۔ ناول حیات و کائنات کی تفسیر کا فن ہے۔ یہ سیلِ وقت بھی ہے اور عکسِ سماج و کائنات بھی۔ جہاں اس میں زندگی کے متنوع رنگ ہیں، وہیں تدبیر و تفکر، اختراع و اجتہاد، فکر و فلسفہ، گہرائی و گیرائی کے ساتھ معاشرے کی عکاسی، صداقتِ حیات کی جدلیاتی آنچ، رشتوں کے الجھاؤ اور تہذیب کی ترجمانی بھی پائی جاتی ہے۔ ناول کے کردار جہاں ظاہری حسن و آرائش سے مملو ہوتے ہیں وہیں باطنی انتشار اور بکھراؤ کی بھی عکاسی کرتے ہیں اور ان میں زندگی کی معنویت بھی دیکھی جاسکتی ہے۔

عصمت نے تقریباً ڈیڑھ درجن ناول لکھے ہیں۔ ان کی تحریروں کے موضوعات کا دائرہ محدود ضرور ہے لیکن اس محدود دائرے میں رہ کر انہوں نے متوسط مسلم گھرانوں کے لڑکے لڑکیوں کے مسائل کا

ادراک جس ڈھنگ سے کیا ہے، اس کی نظیر دوسرے ناول نگاروں کے یہاں بہت کم ملتی ہے۔ عصمت کو محض عریاں نگار جان کر قلم انداز کر دینا ادبی دیانت داری نہیں ہوگی۔ وہ ایک روایت شکن عورت کی آواز تھیں۔ ان کے فن کا معروضی مطالعہ کرنا تقاضائے وقت ہے۔ اس سلسلے میں سیدہ جعفر کا الزام درست لگتا ہے کہ:

”وہ نقاد عصمت کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، جنہیں

اس کی تخلیقات میں صرف جنس اور گندگی نظر آتی ہے۔ اس

کچھڑ میں فن کے خوبصورت کنول بھی نظر آتے ہیں۔“ 1

یعنی سیدہ جعفر بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ عصمت کے فن میں جنس اور گندگی ہے لیکن وہ عصمت کے فن کی خوبیوں کو نظر انداز کیے جانے کو نا انصافی سے تعبیر کر رہی ہیں۔ سیدہ جعفر کی طرح شائستہ فاخری بھی شاکھی ہیں کہ زمانے نے عصمت کی حق تلفی کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں:

”ان (عصمت) کے جسم کی مٹی میں ایسی زخم خوردہ عورت

سوئی ہوئی تھی، جو پیدائش سے لے کر آخری لمحے تک زندگی

کے وہ رنگ نہیں جی سکی، جس کی وہ حق دار تھی۔“ 2

عصمت کے ناولوں کا مرکز و محور عورت کے مسائل ہیں۔ اگر ’ضد‘ کو ناولٹ کے زمرے میں رکھا جائے تو ’ٹیرھی لکیر‘ کے بعد ’معصومہ‘ عصمت کا دوسرا ناول ہے اور اس وقت لکھا گیا ہے، جب ترقی پسند تحریک زوال پذیر تھی۔ یہ ناول دہلی سے ۱۹۶۱ء میں منصفہ شہود پر آیا۔ لیکن میرے پیش نظر ’معصومہ‘ کا ۱۹۸۸ صفحات پر پھیلا ہوا، نصرت پبلشرز امین آباد لکھنؤ سے شائع شدہ ۱۹۸۸ء کا ایڈیشن ہے۔

تقسیم ملک کے خون آشام ایسے نے برصغیر میں جو تباہی مچائی تھی، وہ کچھ کم نہ تھی کہ ایک برس بعد ہی پولیس ایکشن نے جنوبی ہند کی آصف جاہی سلطنت کا شیرازہ بکھیر دیا تھا۔ اس سانحے

نے مسلمانوں کی ہجرت کو مزید تقویت دی۔ ”معصومہ“ کا موضوع ہجرت سے پیدا شدہ مسائل ہیں۔ حیدرآباد کے پس منظر سے ہوتا ہوا بمبئی کے ماحول پر لکھا ہوا یہ ناول فلمی دنیا سے جڑے ہوئے لوگوں کی کھوکھلی زندگی سے پردہ بھی اٹھاتا ہے۔ اس ناول میں ایک اعلیٰ متوسط مسلم گھرانے کے اخلاقی زوال، معاشرتی انحطاط، خواتین کی بے چارگی و بے بضاعتی کو عصمت نے موثر انداز میں پیش کیا۔ اس میں ان کی اس جنسی الجھن اور نفسیات کی نقاب کشائی بھی کی گئی ہے جو جاگیر دارانہ نظام حیات کی مرہونِ منت تھی۔

یہ ناول پانچ ابواب پر مشتمل ہے۔ ۷۱ صفحات پر پھیلا ہوا پہلا باب بیگم صاحبہ کی اپنے بچوں کے ساتھ حیدرآباد سے بمبئی ہجرت اور وہاں کے ماحول میں ان کے مرتبے کا احاطہ کرتا ہے، دوسرا باب ۳۵ صفحات پر محیط ہے اور اس میں فلیش بیک کے سہارے مصنفہ نے کہانی کو آگے بڑھایا ہے۔ اسی باب میں معصومہ کا نیلوفر بننا، فلمی دنیا کی مکر و فریب سے بھری ہوئی کہانی، بیگم کا دلالہ بننا، احسان صاحب، احمد بھائی، اظہر اور احسان کی بیوی کی بے وفائی، مکاری اور عیاشی، ان کی ذاتی زندگی کے بھید، ایک ایک کر کے مصنفہ پیش کرتی ہیں۔ تیسرا باب ۴۳ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں سورج مل اور سرتیلا کے عشق کی داستان ہے، فلمی دنیا کے معاملات کا ذکر بھی ہے اور سنسر بورڈ کی رشوت ستانی کو بھی طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ چوتھا باب ۶۲ صفحات پر پھیلا ہوا ہے اس میں نیلوفر کی بکھری ہوئی شخصیت، اس کا سورج مل کی بیٹی کی ماں بننا، سورج مل اور نیلوفر کی ناجائز اولاد کو بطور باپ احسان صاحب کا نام دینا، سورج مل کا نیلوفر کو نشے کی حالت میں شادی کے کاغذات پر دستخط کرا لینا اور اس کی شادی کاغذی طور پر احسان صاحب سے کر دینا۔ نیلوفر کو ایک ڈرائیور کے ساتھ لاج میں چھوڑ دینا، لاج مینیجر اور ڈرائیور کا نیلوفر کے ساتھ عیاشی کرنا، پھر راجہ صاحب سے نیلوفر کی شادی ہونا، میجر صاحب سے نیلوفر کا رشتہ وغیرہ یہ سب اس باب کا حصہ ہیں۔ پانچواں باب ۳۰ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں کلائمکس ہے۔

ناول کی ابتدا میں مصنفہ خود قاری سے مخاطب ہے اور بمبئی کے چرچ گیٹ ریلوے اسٹیشن

سے نیلوافر کے گھر تک قاری کی رہبر بن کر چلتی ہے اور چلتے چلتے بمبئی کی تہذیبی زندگی اور گندگی، سرکاری ملازمین کی لاپرواہی، مجلسِ بلدیہ کی بے توجہی، انڈس کورٹ کے عوام کی بے راہ روی، مندر کے پجاری کے بناؤٹی انداز، مذہب سے بیزاری، وغیرہ کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے وہ ایک ایسے کردار کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جس کا ناول کے اصل قصے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بلکہ یہ صرف اشتراکیت کی جھلک دکھانے کے لیے پیش کیا گیا کردار ہے۔ یہ سرمایہ داری کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے شامل کیا گیا کردار ہے۔ ایک پاگل عورت ہے جو بمبئی کے فٹ پات پر بیٹھی ہے اور بالوں سے لیکھیں (جوئیں) نکال نکال کر مار رہی ہے۔ یہ اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

”اگر آپ انہیں جوں مارتے دیکھیں تو یہی سمجھیں گے کہ وہ

بڑی کاری گری سے کسی نازک سی انگوٹھی میں کوئی انمول نگینہ

جر رہی ہیں۔ جوں کو ٹھکانے لگا کر ان کی آنکھوں کی بھرکتی

ہوئی انتقام کی آگ دم بھر کو ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، جیسے انھوں

نے ایک موٹی سی جوں نہیں کسی سود خور تو ند والے کا صفایا

کر دیا ہے۔“ 3

ترقی پسند تحریک کے مبلغ اسی طرح سود خور سرمایہ داروں کا صفایا کرنا چاہتے تھے، جس طرح یہ بوڑھی عورت۔ یہاں دراصل خون چوستی جوئیں سود خوروں کی اور یہ عورت ’ترقی پسندوں‘ کی علامت ہے۔ عصمت تا دم حیات ترقی پسند تحریک کی علم بردار رہی ہیں۔ اس تحریک کے مبلغین فن پارے میں ترقی پسندی کے عناصر کسی نہ کسی طرح شامل کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ اس وجہ سے کہیں کہیں ان کا فن مجروح ہوا ہے۔

محنت کش، مظلوم، بے بس، بے چارہ، بے چہرہ، بے بضاعت اور بے سہارا خواتین ترقی

پسندوں کے پسندیدہ کردار رہے ہیں، بالخصوص عصمت کے۔ عصمت کو کردار نگاری، مکالمہ نگاری،

معاشرہ نگاری اور تحلیل نفسی میں زبردست مہارت حاصل تھی۔ وہ انسانی نفسیات کی نبض شناس تھیں۔ ناول معصومہ کی کہانی جوں جوں آگے بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے کردار ناول کے کینوس پر ابھرتے ہیں۔ ان میں بیگم صاحبہ، بڑے میاں، معصومہ عرف نیلوفر، حلیمہ، زبیدہ، سلیم، چھوٹے ماموں، خالہ جانی، احسان بھائی، احمد بھائی، سورج مل، راجہ صاحب، لاج مینجر، میجر صاحب، شامل ہیں۔ معصومہ عرف نیلوفر اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ لیکن اس سے جاندار کردار معصومہ کی ماں یعنی بیگم صاحبہ کا ہے۔ جسے عصمت کے اہم کرداروں میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ عصمت چغتائی جو اس ناول کی راویہ بھی ہیں اور کردار بھی۔ ایک جگہ مصلح قوم بن کر اپنے نقطہ نظر کو واضح کرتی ہیں۔ جو ان کے اس ناول کی کمزوری بھی ہے۔ ناول کا یہ اقتباس دیکھئے:

”جاگیرداری نظام کی تمام لعنتیں سوئی پڑی تھیں۔ فاقوں اور غربت نے انھیں رگوں میں پھر زندہ کر دیا۔ اگر بیگم درمیانہ طبقے کی کمزوریوں میں جکڑی ہوتیں تو بجائے بیٹی کا سودا کرنے کے سلائی کر کے پیٹ پالتی، لڑکی کو کسی اسکول میں چھوٹی موٹی نوکری مل جاتی۔ روکھی سوکھی میں گزر کرتیں تو زیور ہی کئی سال ساتھ دے جاتے، مگر تنگی ترشی کی نہ تو انھیں عادت تھی اور نہ ہی کبھی کسی کو کرتے دیکھا تھا۔ ہاں لڑکیوں کے سودے تو پشتوں سے ہوتے چلے آ رہے تھے۔ ان کی بڑی خالہ بوڑھے پھونس نواب قمر الدین کو پیسوں کی خاطر بیاہی گئیں۔ کھلے بندوں ان کا سول سرجن صاحب سے تعلق تھا۔ خود ان کی بڑی کے شوہر نے ایک میم سے شادی کر لی تھی۔ اس کا غم وہ ایک شاعر کی آغوش میں غلط کرتی تھیں۔ عزت اور شرافت کا پیمانہ تھا دولت اور مرتبہ! پھر وہ کون سا

پاپ کر رہی تھی جو انھیں ندامت ہوتی۔“ 4

یہاں مقصدیت فن پر غالب آگئی ہے۔ عصمت نے اصل مسئلہ اور اس کا حل واضح انداز میں بیان کر دیا۔ ’معصومہ‘ کی اس ’عصمت بازاری‘ کے لیے وہ بیگم صاحبہ کی پرورش اور اس کے ماحول اور معاشرے کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں کہ جس معاشرے میں عزت اور شرافت کا پیمانہ دولت اور مرتبہ تھا، اس میں کسی لڑکی کو محض دولت کی خاطر قربان کر دینا عام بات تھی۔ عورت کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں تھا۔ جب کسی مسئلے کا حل پہلے سے اس کے دماغ میں موجود ہو تو وہ زیادہ فکر کیوں کرتی؟ ہمارے بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ معصومہ کو پڑھنے کے بعد قاری کے دل میں معصومہ کے لیے نفرت کے بجائے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اور بیگم صاحبہ کے لئے نفرت کیونکہ معصومہ کی ’آوارگی‘ کی ذمہ دار بیگم صاحبہ ہیں! لیکن وہ بیٹی کی عصمت کو داؤ پر لگانے سے پہلے مسائل کے حل کی کوشش ضرور کرتی ہے۔ بن جل مچھلی کی طرح تڑپ اٹھتی ہے۔ کسی نے رائے دی کہ فلمی دنیا میں داخل ہو جائے۔ بیگم صاحبہ بیٹی کو لئے فلمی دنیا کے چکر کاٹی رہی۔ لیکن معصومہ ’معصومہ‘ بن کر ان کے ساتھ تھی نیلووفر بن کر نہیں! اور فلمی دنیا تو ’نیلوفر‘ جیسی لڑکیوں کی قدر کرتی ہے۔ پھر بیگم کو بات بنانے کے گڑ بھی تو نہیں آتے۔ بے چاری فلمی دنیا کے لوگوں کو بھی اپنے نوابانہ پس منظر کے حوالے سے منوانے چلی تھی، لیکن دال نہیں گلی اور وہ مایوس ہو کر لوٹ آتی ہیں۔ بیگم کی ذہنی الجھنوں کو عصمت نے بڑی عمدگی سے پیش کیا ہے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ بیگم مکمل طور پر اتنی قابل نفرت عورت نہیں جتنا ہمارے ناقدین نے سمجھ رکھا ہے۔ ان جملوں پر غور کیجئے۔۔۔

”مگر جب بیگم کو احسان میاں کی دلالی کا پتہ چلا تو ان کی سوکھی

آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔“ 5

”پھر تو بیگم شتابہ بن گئیں۔ ہر طرف چنگاریاں برسنے لگیں۔

انہوں نے اتنا تکلف کیا کہ احسان میاں کو نکالتے وقت

جوتے نہیں لگوائے۔“ 6

غرض کہ ہزار کوششوں کے باوجود ناکامی ہی حاصل ہوئی اور اس کے بعد مجبور، بے سہارا، بے بس بیگم کی جو حالت تھی اسے بھی یہاں اس اقتباس میں دیکھ لیجیے:

”بیگم کمر دلدل میں پھنسی جا رہی تھیں، مگر ہلکی سی جنبش بھی انھیں

اور نیچے کھینچ رہی تھی۔ اژدھے کا دہانہ چوڑا ہوتا جا رہا تھا۔ چھ

سات مہینے کا کرایہ نہیں دیا تھا۔ باورچی روز غراتا۔ کبخت نمک کی

ڈلی میں سے بھی اپنا حصہ نکال لیتا تھا گوشت لاتا جیسے پھپھڑے،

کوڑے پر سے ترکاری اٹھاتا اور ان سے پورے دام لیتا۔“ 7

بیگم اور اس کے خاندان پر فاقے پڑنے لگے، ملازموں نے آنکھیں دکھانی شروع کی، باورچی اپنا حق مانگنے لگا، دو خانے کے لیے پیسے نہیں ہے، اسکول کی فیس بھرنا محال ہو گیا۔ جب کہیں جا کر بیگم صاحبہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئی۔ مطلب یہ کہ اگر وہ عیش و عشرت کی خاطر بیٹی کا سودا کرتی تو اتنا سب کچھ ہونے ہی نہیں دیتی اور ایک ہی کیوں باقی دو بیٹیوں کو بھی داؤ پر لگا دیتی لیکن وہ ایسا نہیں کرتی۔ اس کا دل بار بار افسوس کرتا ہے۔ جس کا اظہار درج ذیل ان دو جملوں میں دیکھا جاسکتا ہے:

”نہیں یہ ان سے نہ ہوگا۔ روتے روتے صبح ہوگئی۔“ 8

”وہ پٹی سے لگ کر کھڑی دھاروں دھار روتی رہیں۔“ 9

معصومہ میں بیانیہ کی تکنیک کے علاوہ مصنفہ نے فلیش بیک اور فلیش فارورڈ کی تکنیک کا بخوبی استعمال کیا ہے۔ اکثر ناولوں میں قصہ خوانی غائب واحد متکلم کے وسیلے سے کی جاتی ہے، لیکن معصومہ میں کہانی حاضر متکلم کے توسط سے ہمارے سامنے آتی ہے اور یہ متکلم کوئی اور نہیں خود ناول کی فاضل مصنفہ ہے۔

عصمت چغتائی بھی کبھی کبھی بیدی کی طرح کہانی کو درمیان سے شروع کرتی ہیں اور پھر فنی

چابکدستی سے موقع کی مناسبت سے فلپش بیک یعنی جست ماضی کے سہارے واقعات کے سلسلے کو کڑی میں پروتی ہوئی ناول کو اس طرح آگے بڑھاتی ہیں کہ پلاٹ میں جنبش نہیں آتی۔ اس ناول میں بھی اسی طرح کا مظاہرہ عصمت نے کیا ہے۔ ناول کے دوسرے باب کے آغاز ہی میں جست ماضی کی ایک مثال دیکھئے۔۔

”کیا دھوم دھام تھی۔ تین بیٹوں پر بیٹی ہوئی تھی۔ نازک سی۔ پیٹ میں تھی تب ہی اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ پیٹ بیٹوں کے دفعہ چھاتی تک چڑھ آتا تھا۔ معصومہ نازک چڑیا سی پیٹ میں معلوم بھی تو نہ ہوتی تھی۔ ذرا سادو دھ پی کر پیٹ بھر جاتا تھا۔ ہوا بھی الغروں دودھ تھا۔ جو ماں کے دودھ زیادہ اترے تو کہتے ہیں بچہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ روپے کی افراط رہتی ہے۔ بڑی طالع ور بچی ہے۔ بڑی برکت لائے گی۔ دروازے پر ہاتھی جھومے گا۔ ہاتھی!! (جست حال) احمد بھائی تو بالکل خچر تھے!“ 10

اس ناول میں عصمت نے سماج کے نام نہاد مکروہ چہروں کی نقاب کشائی کی ہے۔ چرچ گیٹ ریل ٹکٹ کلکٹر کی سستی کا ہلی، بمبئی کی گندگی، معصومہ کے باپ کا اپنی بیٹی کی عمر کی انیس برس کی لڑکی سے شادی کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بے وفائی کرنا، احسان صاحب کی مطلب پرستانہ ہمدردی اور اصلی دلالی، احمد بھائی کی مکاری، سورج مل کی کالا بازاری، راجہ صاحب کی دکھاوے کی سماج سیوا، فلمی ہدایت کاروں اور پروڈیوسروں کے فریبی چہرے وغیرہ۔ ان سب کی پرت در پرت ایسی پول کھولی ہے کہ قاری عصمت کی زمانہ شناسی کی داد دے بغیر نہیں رہ سکتا۔

جنسی حقیقت نگاری ترقی پسندوں کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ عصمت نے اس ناول

میں جنسی پہلو کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن بعض جگہ یہ جنسیت فحاشیت کے احاطے میں پہنچ گئی۔ ناول کے دوسرے باب سے جنس اور فحش نگاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب مرکزی کردار معصومہ نیلوفر بن جاتی ہے۔ ناول کا عنوان بھی طنزاً ’معصومہ‘ رکھا گیا ہے۔ معصومہ جس نے اپنے خاندان کی ڈوبتی ناؤ سہارنے کے لیے اپنی عصمت داؤ پر لگا دی تھی۔ لیکن اس کی جنسی پیاس بھی بجھ نہ سکی اور قسمت کا کھیل ایسا کہ اس کی زندگی میں یا تو اس سے دو گنے یا تین گنا بڑے اور بوڑھے لوگ آئے۔ پورے ناول میں صرف ایک نوجوان سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ بھی اس کی نیم بے ہوشی کے عالم میں اس کے ساتھ عیاشی کر کے نکل جاتا ہے۔ عصمت نے یہاں معصومہ کی جنسی تشنگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ اقتباس دیکھئے:

”نہ جانے کیوں نیلوفر ادا اس ہو گئی۔ اس کے نصیب میں یہ اترے ہوئے آم کیوں لکھے تھے؟ کیا زندگی میں ایک بار بھی وہ جوان باہوں کے حلقے میں نہ جھوم سکے گی؟ احمد بھائی سے لے کر کرنل صاحب تک، سب ہی اس سے عمر میں دگنے یا ڈھائی گنے تھے۔ ایک دم اسے پونا کا ٹیکسی ڈرائیور یاد آ گیا۔ وہ ضرور نوجوان ہوگا۔ کاش وہ اتنی مدہوش نہ ہوتی!“ 11

عصمت کے یہاں زبان کا لطف اور بیان کا مزہ خاصے کی چیز ہے۔ مردوں کی زبان ہو یا عورت کی۔ محلوں کی زبان ہو یا بازاری۔ عصمت نے اس ناول میں اپنی زبان دانی سے ضرور متاثر کیا ہے۔ ناول میں بمبئی کی زبان کا مناسب استعمال کیا گیا ہے جو اس ناول کی خوبی ہے۔ لیکن یہاں ایک کمزوری رہ پائی ہے انہوں نے حیدرآبادی خاندان کی اس کہانی میں کہیں بھی حیدرآبادی لب و لہجہ کا استعمال نہیں کیا۔ مگر اردو کے چست اور بر محل محاوروں کا بخوبی استعمال کیا ہے۔ بمبئی کی بازاری زبان ملاحظہ فرمائیں:

”اماں ذرا نگاہیں داب کے۔۔۔ ہاں! ورنہ سارا معاملہ

چوپٹ ہو جائیگا۔“

”سالہ پیسہ جاستی مانگتا تو کوئی واندہ نہیں۔۔۔ ہم دے گا بابا۔“

احمد بھائی بلبلائے۔

”اے یار پیسہ نہیں اونچے گھرانے کی لونڈیا ہے۔ سلونا برس لگا

ہے۔ کسی نے آج تک اس کا آنچل بھی نہیں دیکھا۔ اتنی

اُتاولی نہیں چلے گی۔ جلدی کا کام شیطان کا۔ احسان نے

سمجھایا۔“ 12

”احمد بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے!

”تم ہم کو اُلو کا پٹھا سمجھتا ہے سالہ۔۔۔۔۔ پہلے بولا چھو کری ملتا

، پھر بولا نہیں ملتا۔۔۔۔۔ یہ کیا لفظ ہے؟“

”دھیرج کا کام ہے سیٹھ۔ پکا پھل کتنے دن ڈال پرائگا رہے

گا؟ تم میرے پر بھروسہ رکھو۔ اونچا مال فٹ پاتھ پر نہیں ملتا

۔۔۔ صبر تو کرو کچھ دن۔“ 13

”جی وہی بلڈنگ، جس کے سامنے تگڑی تگڑی موٹریں ڈٹی

ہوئی ہیں۔ یہ موٹریں یہاں سرِ شام ہی آجاتی ہیں اور رت

جگہ، منا کر صبح چلی جاتی ہیں۔“ 14

عصمت نے بیگم کے کردار کے ذریعے عورت کے ایک بے معنی انتقامی جذبے کی بھی

عکاسی کی ہے جو قاری کے دل پر گراں گزرتا ہے۔ ایک آدمی کے غلطی کی دوسرے کو سزا دینا اور وہ بھی

اپنی ہی اولاد کو عجیب سا لگتا ہے۔ شوہر نے جب انیس برس کی لڑکی سے دوسری شادی کر لی تو بیگم کو

اس بات کا بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے بے وفائی پر بھی آنسو نہیں بہائے اور نہ ہی ان کے بیاہ کی خبر سن کر وہ خوش ہوئی۔ البتہ بڑے میاں کے شادی کی خبر ان کے لیے رد عمل کا باعث بن گئی۔ یہ اقتباس ملاحظہ فرمائیں :

”اس دن بیگم کی خاندانی جھجک نے دم توڑ دیا۔ انہوں نے حامی بھری۔ فلیٹ بچی کے نام ہوگا۔ ایک ہزار کا بندھا خرچ ہے۔ لڑکی بغیر ان کی مرضی سے رات کو باہر نہیں رہے گی۔ شاید اس طرح انہوں نے اپنے شوہر سے بدلہ لے لیا ادھر وہ کسی انیس برس کی کونپل کو کھل کر رہے تھے ادھر ان کی اسی عمر کی بیٹی کے دام لگ رہے تھے۔ بڑے میاں کو خبر ملے گی کہ صاحبزادی نے دھندا شروع کر لیا تو مزہ آجائے گا۔“ 15

ناول کے ختم پر عصمت نے طنز کے بہترین نشتر چلائے ہیں اور سماج کے کھوکھلے پن، رشتوں کے ٹوٹتے بھرم، قدروں کی پامالی، نیلوفر کے بے بضاعت وجود کی خوف ناک تصویر بھی پیش کی ہے۔ جو قاری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ پوری طرح برباد ہو چکی تھی:

”ایک دم نیلوفر کو محسوس ہوا کہ وہ بالکل اکیلی دور کہیں ایک بخر چٹان پر کھڑی ہے۔ چاروں طرف سٹاٹا گرج رہا تھا۔ موت کی سی خاموشی رورہی ہے۔ اگر پیدا ہونے سے پہلے کسی نے اس سے پوچھ لیا ہوتا تو وہ جان بوجھ کر تو دنیا میں نہ آتی۔ بے اختیار اسے زندگی کی بے بسی پر رونا آنے لگا اور وہ راجہ صاحب سے لپٹ کر پھوٹ پڑی۔“ 16

لیکن ناول کی بنیاد جس حادثے پر رکھی گئی ہے۔ وہ فطری نہیں لگتا۔ کوئی انسان اپنی بیوی بچوں

کو یونہی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کیسے چلا جاسکتا؟ عصمت نے معصومہ کے باپ کو پہلے تو ترقی یافتہ تعلیم یافتہ اور کھلے ذہن کا انسان بتایا ہے، جو اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت بھیجنے کا متمنی ہے۔ بعد میں اسی باپ کو لا پرواہ، غیر ذمہ دار اور مطلبی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ بیگم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی یا کوئی بدلے کی آگ بھی دل میں نہیں تھی کہ اپنے بڑے لڑکوں کے ساتھ سونے کے مہنگے زیورات اور نقد روپیہ پیسہ سب لے کر فریو چکر ہو گئے۔ پھر کبھی بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ پل رہے چھوٹے بیٹے کی کوئی خبر بھی نہیں لی۔ اور تو اور ایک انیس برس کی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے بے فکری کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ سب بناوٹی قصہ محسوس ہوتا ہے۔ ناول کے مرکزی کردار کو بے سہارا کرنے کی ناکام کوشش صاف نظر آتی ہے۔ جو اس ناول کو کمزور بناتی ہے۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر بڑے میاں گھر چھوڑ کر اڑن چھو ہو بھی گئے تھے، تو کیا بیگم صاحبہ کے بھائی بہن بھی نہیں تھے؟ ناول میں معصومہ کی پیدائش پر چھوٹے ماموں اور خالہ جانی کا ذکر کیا گیا کہ دونوں میں لڑائی ہوئی تھی معصومہ کو اپنے اپنے بیٹوں کے ساتھ بیاہ کر کے لے جانے کے لئے۔ یہ اقتباس دیکھئے۔

”تین بیٹوں پر بیٹی جو پیدا ہوئی تو جی بھر کے لاڈ و پیار ہوئے

۔ خالہ جانی اور چھوٹے ماموں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ دونوں ہی

اپنے بیٹے کے لیے اسے مانگنے پر اڑے ہوئے تھے۔“ 17

اور یہ بھی کہ بڑے میاں تو معصومہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ معصومہ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ولایت بھیجنے کے خواہش مند تھے۔ اچھے گھرانے میں اس کا بیاہ رچانا چاہتے تھے۔ پھر اتنی سخت بے مروتی کیوں؟ اس من گھڑت قصے پر ناول کے پلاٹ کا تانا بانا بنا گیا ہے۔ ’امرا و جان‘ میں بھی لڑکی کو بے سہارا کر کے ناول کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ لیکن وہاں سارے واقعات فطری تھے۔ بیدی نے بھی اپنے ناولٹ ایک چادر میلی سی کی مرکزی کردار رانی عرف رانو کو بے سہارا بنا کر گھاٹ گھاٹ اتارا اور لہر لہڑایا۔ لیکن حادثات اور واقعات وہاں بھی نہایت فطری انداز میں رونما

ہوتے ہیں۔ معصومہ میں ایسا نظر نہیں آتا۔ غرض کہ عصمت کا یہ ناول جس میں ترقی پسندی کے عناصر تو جا بہ جانظر آتے ہیں، فنی اعتبار سے کمزور ہے۔ حالانکہ وہ اس ناول سے چند برس پہلے ”ٹیڑھی لکیر“ لکھ چکی تھیں جسے ان کا سب سے جاندار اور کامیاب ناول مانا جاتا ہے۔ مگر معصومہ میں ٹیڑھی لکیر کی سی فنی بالیدگی نظر نہیں آتی۔ اس میں فن کے تقاضے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ پھر بھی زبان و بیان، عصمت کی زمانہ شناسی، مکالموں کی برجستگی اور کردار نگاری کے لحاظ سے یہ ناول زوال پذیر اشتراکی ادب کا تخلیقی مظہر ضرور ہے۔

حوالے و حواشی:

- (1) سیدہ جعفر، تاریخ ادب اردو، عہد میر سے ترقی پسند تحریک تک، جلد چہارم، صفحہ ۶۰
- (2) شائستہ فاخری، ہندوپاک: خواتین ناول نگار، فکر و تحقیق، ناول نمبر، اپریل تا جون ۲۰۱۶ء، ص ۱۴۶ (3)
- معصومہ، نصرت پبلشرز، امین آباد لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۸۸ء، ص ۶
- (4) معصومہ، نصرت پبلشرز، امین آباد لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۸۸ء، ص ۸۲
- (5) معصومہ، نصرت پبلشرز، امین آباد لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۸۸ء، ص ۱۳
- (6) معصومہ، نصرت پبلشرز، امین آباد لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۸۸ء، ص ۱۳
- (7) معصومہ، نصرت پبلشرز، امین آباد لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۸۸ء، ص ۱۵
- (8) معصومہ، نصرت پبلشرز، امین آباد لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۸۸ء، ص ۲۲
- (9) معصومہ، نصرت پبلشرز، امین آباد لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۸۸ء، ص ۲۳
- (10) معصومہ، نصرت پبلشرز، امین آباد لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۸۸ء، ص ۲۵
- (11) معصومہ، نصرت پبلشرز، امین آباد لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۸۸ء، ص ۱۵۱-۱۵۰
- (12) معصومہ، نصرت پبلشرز، امین آباد لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۸۸ء، ص ۱۴-۱۳

- (13) معصومہ، نصرت پبلشرز، امین آباد لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۸۸ء، ص ۱۴
- (14) معصومہ، نصرت پبلشرز، امین آباد لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۸۸ء، ص ۸
- (15) معصومہ، نصرت پبلشرز، امین آباد لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۸۸ء، ص ۱۹
- (16) معصومہ، نصرت پبلشرز، امین آباد لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۸۸ء، ص ۱۸۸-۱۸۹
- (17) معصومہ، نصرت پبلشرز، امین آباد لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۸۸ء، ص ۸

ڈاکٹر شیخ محبوب (محبوب ثاقب)

ایسوسی ایٹ پروفیسر اینڈ ریسرچ گانڈ

شعبہ اردو، شیواجی کالج، ادگیر۔ 413517، (مہاراشٹر)

موبائل نمبر: 9307528225 / 7588977543

ای میل: shaikhmn2233@gmail.com

CARE LIST APPROVED PEER
REVIEWED & REFEREED JOURNAL

ISSN 2320-3781

Naqsh-e-Nau

2021-22

International Annual Urdu Journal

(Taraqqi Pasand Adab Number)

Published by : Dept. of Urdu
Hamidia Girls' Degree College, Prayagraj
University of Allahabad

